

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 930 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	

ETNOGRAFIK TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH

ORCID: 0009-0001-0422-7398

Xakimov Dilyor Zafarovich

TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasidan foydalanish tadqiq etilgan. Etnografik resurslarning bu boradagi ahamiyati o'rganilgan. Bir qator mamlakatlarning etnografik resurslardan foydalanish tajribasi tahlil etilgan, hamda undan O'zbekistonda foydalanish bo'yicha muhim tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm, etnografik turizm, etnik turizm, etnografik resurslar, xorijiy tajriba, samaradorlik, hukumat, turizm sohasidagi tadbirkorlik, mezbon, mijoz.

Abstract: The article examines the application of foreign experience to enhance the effectiveness of ethnographic tourism. The significance of ethnographic resources in this context has been studied. The experience of utilizing ethnographic resources in several countries has been analyzed, and important recommendations for its implementation in Uzbekistan have been developed.

Key words: tourism, ethnographic tourism, ethnic tourism, ethnographic resources, foreign experience, effectiveness, government, tourism entrepreneurship, host party, client.

Аннотация: В статье исследовано применение зарубежного опыта для повышения эффективности этнографического туризма. Изучено значение этнографических ресурсов в данном контексте. Проанализирован опыт использования этнографических ресурсов в ряде стран, а также разработаны важные рекомендации по его внедрению в Узбекистане.

Ключевые слова: туризм, этнографический туризм, этнический туризм, этнографические ресурсы, зарубежный опыт, эффективность, правительство, предпринимательство в сфере туризма, принимающая сторона, клиент.

KIRISH

Xalqaro turizm bozorida etnografik turizm xizmatlari hajmi 2024-yilda 13,94 milliard dollarga baholanib, mazkur natija 2031-yilga kelib 35,54 milliard dollarga yetishi, yillik o'sish sur'ati esa 14,3% ga o'sishi kutilmoqda [1]. Zamonaviy sayohatchilar orasida turli madaniy resurslar, mahalliy turmush tarzini ko'rishga, shu muhitda yashab, boshdan kechirishga bo'lgan ishtiyoqning ortishi etnik turizm bozorining o'sishiga turtki bo'lmoqda. Bundan tashqari, noyob madaniy meros va an'analarni o'rganish turizm mintaqalariga o'zlarining etnik qadriyatlarini targ'ib qilishga yordam beradi. Etnik xilma-xillik, madaniy qadriyatlar jamiyatda milliylik rishtalarini qadrlash imkonini beradi.

Shuningdek, turizm jahon hamjamiyati o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga – pandemiyadan keyingi bosqichga qadam qo'ygani ham muhimdir. Har bir mamlakat pandemiya oqibatlarini bartaraf etishi va turizmni qayta tiklashi uchun turizm industriyasini rivojlantirishda yangi, raqobatbardosh strategik yo'nalishlarni belgilash zarurligi dolzarb bo'lib qolmoqda. Jahon xizmatlar bozorida yuzaga kelayotgan tendentsiyalarni hisobga olgan holda turizm rivojlanish yo'nalishlarini tarkibiy qayta shakllantirish asosida milliy raqobatbardoshlikni oshirmasdan, xalqaro turizm bozorida munosib o'rin egallash imkoniyati yuq. Ushbu tendentsiyalardan biri etnografik turizm yo'nalishlarini rivojlantirishdir.

Turizm zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, aholi ehtiyojlarini qondiradigan xizmatlar ishlab chiqarish, jumladan etnik turizmni rivojlantirish yo'llarini ilmiy tadqiq qilish, turizmni rivojlantirishning strategik maqsadlarida hisoblanadi. Turizmni tasniflash, turizmning u yoki bu turini uning xususiyatlari va mintaqa xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlantirish, turizmni boshqarish tizimini yaratishga zamonaviy yondashuvlar va turizmning hududiy xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha qator noaniqliklar mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizmga bag'ishlangan adabiyotlarda etnografik turizmning ta'riflari juda ko'p.

Umuman turizm sohasi va xususan etnografik turizm bilan u yoki bu tarzda bog'liq bo'lgan turli olimlar etnografik turizm tushunchasiga turlicha ta'rif berishadi.

Rossiyalik iqtisodchi Ye. Trofimov etnografik turizmni turli xalqlarning an'anaviy madaniyati va turmushi xususiyatlarini saqlab qolgan mavjud aholi punktlariga tashrif buyurish, shu jumladan xalq hayoti muzeylari bilan tanishish asosidagi madaniy-ma'rifiy turizm yo'nalishi sifatida ta'riflagan [2].

Rossiyalik M. B. Birjakov etnografik turizmni alohida millatlar va xalqlar bilan tanishishga, ularni madaniy va til almashish maqsadida o'rganishga qaratilgan madaniy turizmning kichik turi sifatida belgilaydi [3].

Gollandiyalik tadqiqotchi Van de Berg etnografik turizmni mahalliy aholining madaniy ekzotikasi asosiy turistik diqqatga sazovor joy bo'lgan turizm shakli sifatida o'rgangan [4].

Etnografik turizmni o'rgangan tadqiqotchilardan R. Vud etnografik turizmni turistning o'z madaniyatidan farq qiladigan madaniyatni o'rganish sifatida talqin etadi [5].

O'zbekistonlik iqtisodchilardan I. Axmedov o'z tadqiqotlarida etnografik turizmni dunyoning turli xalqlari, ya'ni etnik xalqlarning madaniy va maishiy xususiyatlarini o'rganadigan fan bo'lib, bu holda turist bu xususiyatlar bilan bevosita tanishadi va ma'lum darajada ularni o'rganadi. Etnografik turizm hozirgi kunda ko'plab mamlakatlar uchun jozibador bo'lgan madaniy-ma'rifiy va ziyorat turizmining yo'nalishlaridan biri deb hisoblaydi [6].

Professor A. Eshtayevning tadqiqotlarida etnografik turizmning maqsadi ma'lum bir hududda hozir yoki doimo yashovchi muayyan xalq (etnos)ning madaniyat, me'morchiligi, hayoti bilan tanishish uchun etnografik ob'ektga tashrif buyurishdir. Etnografik turizm mamlakatning tabiiy, tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylashning samarali vositasidir. Etnografik turizm - bu hududlarga tashrif buyurish bilan bog'liq madaniy-ma'rifiy turizm turi bo'lib, an'anaviy turmush tarzi keng tarqalgan. Etnik guruhlarining an'anaviy madaniyatini o'rganish va tanishtirish maqsadida sayohat qilishni o'z ichiga olgan xalqlar hayoti, so'ngra an'anaviy xo'jalik shakllariga ega bo'lgan hududlarga o'rganish, hududning etnografik merosini saqlashda, atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalariga, mahalliy qonunlarga va mintaqaviy urf-odatlariga rioya qilish mazkur turizm turining asosi hisoblanadi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2021-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojatnomasida belgilab berilgan muhim vazifalardan kelib chiqqan holda tadqiqot muammosi tanlangan.

Tadqiqotning induksion yo'nalishi tanlangan bo'lib, ilmiy bilishning iqtisodiy tahlil, mantiqiylik, ilmiy abstraktsiyalash, guruhlash usullari orqali tadqiqot muammosi ochib berilgan. Xorijlik va yurtimiz olimlarining ilmiy ishlari tadqiqotning nazariy va metodologik asoslarini tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Etnografiya – ijtimoiy va madaniy hodisalarni ularning tabiiy sharoitlari doirasida tizimli ravishda o'rganadigan soha hisoblanadi. U ma'lum bir xalqning inson xatti-harakatlari, amaliyotlari va e'tiqodlarini kuzatish va qayd etishni o'z ichiga oladi, ko'pincha bu sohaga milliy tadbirlarni tashkil qilish va turistlar ishtirokini ta'minlash ham kiradi. Etnografiya o'rganilayotgan xalqning tajribasi, dunyoqarashi va madaniyatini tushunishga qaratilgan. Etnografiya 20-asr boshlarida antropologiya fanining bir qismi sifatida paydo bo'lgan. Uning dastlabki shakllaridan biri 1900-yillarning boshlarida Fransiya Tinch okeanidagi orollarda dala ishlarini olib borgan fransuz antropologi Marsel Mausning tadqiqotiga borib taqaladi. Biroq, 1915-yildan 1917-yilgacha Melaneziyaning Trobriand orollarida dala ishlarini olib borgan ingliz ijtimoiy antropologi Bronislav Malinovski zamonaviy etnografiyaning asoschisi sifatida mashhur bo'lgan.

Etnik turizm - bu sayyohlar uchun turtki mahalliy hamjamiyat, xususan, o'ziga xos ozchilik guruhlari bilan yaqin aloqada bo'lish orqali haqiqiy madaniy tajribalarni izlash bo'lgan turizm shaklidir. Turistlar tegishli jamoa uchun iqtisodiy imkoniyatlar yaratish o'rniga mahalliy hamjamiyatning madaniy jihatini his qilishni maqsad qilgan. Turizmning bu turini rekreatsion turizm bilan aralashtirib yubormaslik kerak, chunki etnik turizm rekreatsion faoliyatdan ko'ra, tabiatni mahalliy hamjamiyat orqali qamrab oladi. Etnik turizm bilan shug'ullanadigan turistlar ularni uy egasining etnik qadriyatlariga yaqinlashtiradigan faoliyat bilan shug'ullanishni kutishadi.

Etnik turizm atamasini ilk bor Valen Smit o'zining "Host and Guests: The Anthropology of Tourism" kitobida kiritgan. Valen Smit etnografik turizmni mahalliy va ko'pincha "ekzotik" xalqlarning "g'aroyib" odatlari nuqtai nazaridan ommaga sotiladigan turizm deb ta'riflagan [8]. Biroq, turizm rivojlanishi bilan etnik turizm atamasi "aborigen turizmi" va "mahalliy turizm" bilan bir-birining o'rnida ishlatilgan. Etnik turizm, shu bilan birga, har qanday etnik guruhga har bir sayyohlik tashrifini etnik turizm tajribasini rag'batlantiradi. Bularga mahalliy uylar va qishloqlarni ziyorat qilish, raqslar va marosimlarni kuzatish yoki ibtidoiy buyumlar yoki qiziqarli milliy buyumlarni xarid qilish kiradi, ulardan ba'zilar san'atshunos uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Faqat cheklangan miqdordagi tashrif buyuruvchilar qiziqish va/yoki elita tengdoshlarining roziligi bilan turtki bo'ladi. Agar tashrif buyuruvchilar oqimi kichik bo'lsa, mezbon va mehmon aloqasi minimaldir. Etnik turizmni tajribasini

o'rganishda Hindistonni misolida, har qanday yarmarka va festivalning bir qismi bo'lish - masalan, Divali, Chiroqlar festivali - etnik guruh bilan etnik turizmning namunasidir. Xuddi shunday, Hindistonning Rajastxan shahrida chorvachilik va madaniy yarmarka bo'lgan Pushkar yarmarkasining bir qismi bo'lish uchun to'plangan sayyohlar etnik sayyohlar deb nomlanadi. Rajastanda mahalliy xalq tomonidan amalga oshiriladigan ko'plab an'anaviy tadbirlar mavjud. Hindistonning Jxarxand shtatidagi Ranchi shahrida Adivasi festivali yana bir misoldir. Ushbu yarmarka va festivallar avloddan-avlodga o'tib kelayotgan etnik an'analarning boyligini ko'rsatadi. Etnik turistlarning maqsadi - an'ana va madaniyat orqali manzil bilan bog'lanish uchun vaqt o'tkazish - masalan, Koreya xalq qishlog'iga, Yingon, Janubiy Koreyaga tashrif buyurish; Fidji Orkide oroli madaniyat markazi; Gavayi Polineziya madaniyat markazi; Tailandning tepalik qabilalari.

Etnik turizm etnik madaniyatni mahsulotga aylantirishga asoslangan. Etnik xilma-xillikka ega mamlakatlar qo'shimcha afzalliklarga ega, chunki ular turistlarni jalb qilish uchun o'zlarining xilma-xilligidan foydalanishlari mumkin, bu esa mahalliy iqtisodiy o'sishga olib keladi. Etnik turizmda to'rtta asosiy manfaatdor tomonlar ishtirok etadi [9]: - hukumat; - turizm tadbirkorlari; - sayyohlar va etnik ixlosmandlar; - etnik manzilda kutib oluvchi "mezbonlar".

1-rasm. Etnik turizmni tashkil qilishning tizimli modeli.

Har bir guruh etnik turizmni turlicha qabul qiladi va ularning har biri turizmni rag'batlantirish bo'yicha harakat qiladi. Jamiyat o'rtasidagi maslahatlashuv — bu alohida shaxslar va manfaatdor tomonlar guruhlari natijaga erishish uchun birgalikda ishlashlarini ta'minlaydigan o'ziga xos hamkorlikdir. **Etnik turizm** barcha manfaatdor tomonlar uchun qiymat yaratishi kerak.

Turizmni rejalashtirish va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi muvofiqlashtirish kuchlar muvozanatini saqlashga yordam berishi va barcha manfaatdor tomonlar o'z ehtiyojlarini qondirishini ta'minlashi kerak[10]. Globallashtirish **etnik turizmga** sezilarli ta'sir ko'rsatdi va sayohat qilish qulayligi tufayli odamlarning qiziqishi ortdi. O'zining etnik o'tmishini tushunish istagi ham ortib bormoqda[11]. **Etnik hudud** yoki jamoaning etnik kelib chiqishi har doim turizm faoliyatining asosiy qismi bo'lib kelgan. Ko'pgina sayyohlik kompaniyalari etnik turizm marshrutlarini taqdim etadilar.

Biroq, etnik turizmning haqiqiyliги muhokama qilindi. Xuddi shunday, MacCannell (1992) etnik turizmning natijalaridan hayratda edi, bu yerda mezbonlar sayyohni o'zini o'ziga xos his qilish uchun ko'pincha etnik hududlarga tashrif buyuradi, etnik madaniyatning sun'iy tasviri sayyohlar ongida soxta bo'lib tuyulishi mumkin.

Etnik turizmni qo'llab-quvvatlovchi va unga qarshi ko'plab argumentlar bo'lgan, ammo ijobiy tomonlari ko'proq. **Etnik turizm** ko'pincha mustamlakachilik davrida o'z etnik qadriyatlarini o'ziga bo'ysundirishga majbur bo'lgan, ammo keyinchalik o'z ildizlarini qayta kashf etgan mamlakatlarda keng tarqalgan.

Turizm etnik guruhga o'z etnikligini targ'ib qiladigan vosita bilan ta'minlashi mumkin va shuning uchun ularning yo'qolib borayotgan ozchilik merosini saqlab qolishning bir usuli bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon sayyohlik tashkilotining 2020 yilgi Butunjahon turizm kunining mavzusi "Turizm va qishloq taraqqiyoti" bo'lib, bu "mahalliy" bo'lish mahsulotlaridan biri sifatida etnik turizmni targ'ib qilish imkoniyatini yaratdi. COVID-19 davrida **etnik turizm** turizmning barqaror o'sishida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. **Etnik turizmdan** olingan daromad kamdan-kam hollarda asosiy etnik guruhlariga tushadi. Sayyohlik avlodlar davomida jamiyatning bir qismi bo'lib kelgan bu odamlar tomonidan berilgan

Afrika qabilasining bir kishisi, yevropaliklarning an'anaviy (kitob va televidenie) tushunchasiga ko'ra, xurmo barglaridan tikilgan yoki hayvonlar terisidan tikilgan kiyimda, uning poytaxtlik qabiladoshi esa rasmiy kostyum va galstukda, ofisda ishlashi mumkin. Turistlarning qiziqishidan xabardor bo'lgan qabilalar vakillari ko'pincha o'zlarining "yovvoyiligi"dan foyda olish uchun foydalanadilar: aborigenlarni an'anaviy kiyimlarda, loy va somon kulbalar fonida suratga olish, shuningdek, ularning ixcham yashash joylarini ko'zdan kechirish imkoniyatini yaratish. Foto va video jihozlardan foydalanish ko'pincha o'z narxlarini ro'yxatiga ega. Ba'zi mamlakatlarda butun qishloqlar — ochiq osmon ostidagi muzeylar mavjud bo'lib, ularning aholisi ko'p asrlik an'analarga sodiq qoladi va o'zini shu pozitsiyadan targ'ib qiladi: Hosil bayrami (Vanuatu orolidagi Bunlap qishlog'i) aborigenlari, bushmenlar, Botsvanada Ganzi shahri yaqinidagi etnik qishloq "Trailblazers" va boshqalar.

Antropologik turizm ham yo'qolib ketgan etnik jamoalar madaniyatini va ularning sobiq yashash joylarini zamonaviy madaniyat bilan tanishtirishni o'z ichiga oladi; shuningdek, kam sonli va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan xalqlarning ixcham yashash joylariga tashrif buyurishni o'z ichiga oladi. Yo'qolgan jamoalarni o'rganish misollariga Inka madaniyati, Qrimda — skif madaniyati bilan tanishish uchun Peruga ekskursiyalar bo'lishi mumkin; Yo'qolib ketish xavfi ostida turgan Qrim karaitlariga sayohatlar ma'lum darajada mashhur.

Aborigenlarning etnik turar-joylarini etnik-madaniy turizm ob'ektlari sifatida hisobga olgan holda, ularni ikki guruhga bo'lish mumkin: borish qiyin bo'lgan hududlarda (ularga tashrif buyurish jailoo turizmi uchun odatiy holdir) va turistik tashriflar, aloqa uchun qulay joylarda joylashganlar, yaxshi tashkil etilgan jamoat transporti yoki ekskursiya avtobuslari tomonidan amalga oshiriladi (ba'zida bunday qishloqlar bir vaqtning o'zida mahalliy aholi uchun yashash va turizmdan foyda olish uchun yaratilgan). Ikkinchi holat kengroq, dam olishni yaxshi ko'radiganlar tomonidan talab qilinadi va birinchisi ilmga, bilimga va sabr-toqatga ega bo'lganlarni qiziqtiradi.

Kichik va o'rta miqyosdagi etno-turizm mahsulotlari odatda mahalliy darajada bron qilinadi va to'lanadi, bu esa mahalliy mamlakatlar va jamoalardan kapitalning ketishini kamaytiradi.

Botsvana. Sun'iy ravishda yaratilgan etnik qishloqqa misol qilib Ganzi shahri yaqinida joylashgan Bushmenlarning *Trailblazers* aholi punktini keltirish mumkin. Bu yerda San qabilasining hayot muhiti va yashash sharoiti tabiiy ravishda qayta tiklanadi; loydan va somondan yasalgan kulbalar aholisi bushmenlar oshxonasining milliy taomlarini taklif qilishlari va an'anaviy raqslarni ijro etishlari mumkin. Sayyohlar, qoida tariqasida, faqat o'zlarining ibtidoiy qiyofasini saqlab qolgan bushmenlar vakillari bilan qiziqishadi. Ganzi shahri ko'chalarida bu xalqning Evropa uslubida kiyingan alohida shaxslarini ko'rish mumkin.

Xitoy. Qadimgi Xongkun qishlog'i, Xuanshan shahar tumanidagi Yixian tumanidan 11 kilometr uzoqlikda joylashgan. Qishloq Janubiy Song sulolasi davrida asos solingan, bu joyning tarixi 900 yildan ko'proq vaqtga to'g'ri keladi. Mehmonlar hududga yaqin atrofdagi kassada chipta sotib olish orqali kiradilar. Qishloq aholisi va ularning uylari ko'plab sayyohlar uchun qiziqish mavzusidir.

Laos. Pa Suam sharsharasi yaqinida, mamlakatning janubiy qismida, lava xalqining etnik qishlog'i (sayyohlarga ko'rsatish uchun qurilgan) mavjud bo'lib, u yerga tashrif buyuruvchilar odatda uyushtirilgan tur doirasida olib kelinadi.

Efiopiya. Omo daryosi vodiysi Afrika qit'asidagi eng qiyin joylardan biri bo'lib, bu yerda o'z madaniyati va turmush tarzini saqlab qolishga muvaffaq bo'lgan turli etnik va til guruhlariga mansub 16 qabila yashaydi. Ulardan: arbore, ari, bena, tana, dasanech, dorze, qora, mursi, nyangat, suri, xamar. Mursi qabilasining ayollari sayyohlar uchun alohida qiziqish uyg'otadi, ular an'anaga ko'ra, bezak sifatida sopol likopchalardan foydalanadilar. Ular Omo va Mago daryolari orasidagi 2000 km² ga yaqin maydonni egallaydi. Hamar (yoki Hamer) qabilasi kiyimlari va zargarlik buyumlarining yorqinligi bo'yicha etakchilik qiladi: bilaguzuklar va boncuklar munchoqlardan yasalgan, shuningdek, echki terisini kashta tikishadi. Ayollar loy yordamida hosil bo'lgan uzun sochlar kiyishadi. Erkaklar sochlaridan shlyapa yasaydilar, sochlarini qush patlari va munchoqlar bilan bezatadilar. Bu qabila urf-odatlarida erkaklar uchun buqalarning orqasida poyga qilish, ayollar uchun tayoq bilan urish marosimi (ular ixtiyoriy ravishda borishadi).

Uganda. Karamojong (yoki Karamojo) — Uganda shimoli-sharqida yashovchi nilot cho'pon xalqi. O'z mamlakati aholisi ularni qoloq deb biladi. So'nggi yuz yil ichida, karamojo yevropaliklarga ma'lum bo'lganidan beri, ularning turmush tarzi deyarli o'zgarmadi: ular avvalgidek, mavjud o'simliklardan to'qilgan parik kabi

boshlarini yopib, yalang'och yurishadi. Tva yoki Batva ekvatorial Afrika bo'ylab tarqalgan eng mashhur pigmy guruhlardan biridir. Boshqa barcha afrikalik pigmeyalar singari, o'rtacha bo'yi 1,5 m ga teng bo'lgan Tvalar ham urug'i aralash bo'lgan, ehtimol ekvatorial yomg'ir o'rmonlarining tub aholisidan kelib chiqqan. Ushbu qabila vakillarining kichik jamoasi Fort Portal va Bundibugyo shaharlarini bog'laydigan qishloq yo'lidan ikki kilometr uzoqlikdagi tropik o'rmonda yashaydi.

Namibiya. Himbalar turistik adabiyotlarda "tosh davri odamlari" sifatida tasvirlangan. Qabilaning ixcham istiqomat qiladigan joyi mamlakat shimolida Angola bilan chegarada joylashgan Kaokoland provinsiyasidir. Bu odamlar uchun ibtidoiy turmush tarzi tabiiy bo'lib qoldi: ular deyarli butunlay jonsiz cho'l hududlarida, og'ir suv tanqisligi sharoitida yarim ko'chmanchi qabila hayotini olib boradilar. Himba chorvachilik bilan yashaydi. Kamdan-kam hollarda chorva mollarini sotish orqali ular ma'lum miqdorda pul ishlab olishadi. Qovoq idishlari ishlatiladigan idishlar bo'lib, ba'zan katta plastik ichimlik suvi idishlari bilan almashtiriladi.

Tanzaniya. Barabaig cho'pon qabilasi, asosan, Shimoliy vulqon tog'larining Xanang tog'i hukmron bo'lgan qismida yashovchi, Datoga etnik guruhining eng ko'zga ko'ringan va ko'p sonli qabilasi hisoblanadi. Barabaiglar tikanli butalardan sakkiz figura shaklidagi o'ralar quradilar, bir ilmoq qoramol uchun kraal sifatida ishlatiladi, ikkinchisi esa odatdagidek tomi tekis kulbalar bilan qoplangan.

Keniya. Mosaretu — bu yerda yashovchi to'rt qabiladan iborat jamoa, Turkana ko'lining egasi, Loiyangalani qishlog'i hududida joylashgan: El Molo, Samburu, Rendille va Turkana. Sayyohlar bu joylarga ikki yo'l bilan boradilar: keniyaliklar bilan birga "jamoat transportida" — yuk ustida o'tirgan katta yuk mashinalari; yoki ijaraga olingan jipda. Masai qishloqlaridan biri Nayrobi-Mombasa trassasida joylashgan bo'lib, o'tayotgan transport vositalarining yo'lovchilari uni derazalaridan ko'rishlari mumkin. Jamiyatdan bir kishi tashrif uchun to'lovni qabul qiladi. Keniya va Tanzaniya shaharlari ko'chalarida milliy kiyimdagi Maasai ko'rish mumkin, bu ularni boshqa etnik guruhlardan ajratib turadi, ularning vakillari yirik aholi punktlariga ko'chib, tashqi qiyofasini o'zgartiradilar. Yo'q bo'lib ketish arafasida turgan El Molo xalqiga tashrifni mahalliy turizm antropologik turizm bilan kesishadigan kamdan-kam holatlarga bog'lash mumkin.

Lesoto. Basotho xalqi qiziq, harorat sharoitlari unchalik qulay bo'lmagan va qiyin relefli (butun hudud dengiz sathidan 1400 m balandlikda joylashgan) sayyohlar kamdan-kam tashrif buyuradigan mamlakatda yashaydi.

G'arbiy Papua. Dani yoki Ndane G'arbiy Yangi Gvineyaning markaziy tog'larida yashovchi an'anaviy xalqdir. Bu joylarga havo orqali kam sayyohlar va mahalliy aholi yetib boradi; u yerda hali hech qanday yo'l qurilmagan, ammo Vamenada katta aeroport bor, ularning "kiyinish"ga bo'lgan muhabbati urush davrida yaqqol namoyon bo'ladi: burundagi cho'chqa tishlari va jannat qushi patlaridan tikilgan bosh kiyimlar. Erkaklar kiyimining yagona elementi uzun va ingichka kotekalardir; ayollar dumbadan pastga tushadigan kalta yubkalar kiyishadi, orxideya tolasidan to'qilgan, somon bilan bezatilgan, orqalarida esa "noken" deb nomlangan muhim to'qilgan sumkalar kiyishadi.

Vanuatu. Elliginchi kun orolida, Ranvas qishlog'idan faqat tor tog' yo'li bo'ylab borish mumkin bo'lgan kichik Bunlap qishlog'ida ota-bobolarining an'alarini saqlab qolgan odamlar yashaydi. Bu ko'plab an'anaviy qishloqlar (Bl. Kastom qishloqlari) ichida eng mashhuri bo'lib, ularning aholisi globallashuvdan minimal ta'sir ko'rsatgan holda o'z turmush tarzini saqlab qolishga intiladi. Chet elliklar uchun qat'iy taqiqlangan boshqa shunga o'xshash qishloqlardan farqli o'laroq, Bunlap so'nggi yillarda turizmdan katta foyda ko'rdi.

O'sha sababli ADRION mintaqasi tajribasi misolida Qoraqalpog'iston sport turizmini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz:

Qoraqalpoq milliy o'yinlaridan milliy kurash, qasharman, iytlar o'yini, qo'chqor musobaqasi, uloq o'yini, chavandozlik, lanki, qozon kabi o'yinlarni milliy darajada maktablarda, yuqori o'quv muassasalarida, mahalla va qishloqlarda o'tkazish;

Har yili o'tkaziladigan milliy bayramlarda, festivallarda, milliy to'ylar, sayillarda milliy sport turlarini o'tkaziladigan marosimlarining scenariylariga kiritish;

Milliy sport turlari haqida ijtimoiy tarmoqlarda professional video va fotolarni joylashtirish;

Milliy sport turlarining elektron bazasini yaratish va ularni saytlarda har xil tillarda keng propaganda qilish;

SPORT-TURIZM-MADANIYAT-MEDICINA sohalarida turizmni, shuningdek, sport turizmini rivojlantirish aylanmasini tuzish.

Yuqoridagi tavsiyalardan tashqari, har yili elimizda talaba yoshlar, maktab yoshlari o'rtasida yayov yurish, velomarafonlar, yugurish va boshqa sport turlaridan musobaqalar o'tkaziladi. Bunday musobaqalarni o'tkazish grafigi xalqimizga yil boshida saytlarda yozma xabarlanishi orqali unga xalqimiz orasidan ham odamlar ishtirok etishi va uni ko'rishni rejalashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Sababi, elimizda o'tkazilayotgan bunday musobaqalar, marafonlarni faqatgina 1-2 kun oldin yoki tamomlangandan so'ng ijtimoiy tarmoqlardan bilib qolamiz.

Qishloqlarda o'tkaziladigan katta milliy to'ylarda turistlar uchun ham joriy etish, turoperatorlarning turistik marshrutlariga kiritish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Sababi, bunday uylanish, xatna to'ylarni tashkil etishda to'y egalari bir yil oldin rejalashtiradi va qishloq oqsoqollari bilan muhokama qilishadi. Shu jumladan, bunday to'ylarda palvon kurashi, uloq o'yini, chavandoz, iyt o'yini, qo'chqor urush, xo'roz urishtirish musobaqasi kabi milliy o'yinlar tashkil etiladi. O'sha sababli, bunday to'ylarda turistlar uchun ham qiziqarli bo'ladi. Turistlarning qishloqlarimiz bilan tanishishi bilan birga, qishloq aholisining bilim saviyasi, boshqa xalqlar bilan integratsiyasi oshishiga sababchi bo'ladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistonning shimoli-g'arbida, Amudaryoning quyi, Orol dengizining janubiy qismida joylashgan. Respublika Qoraqum va Qizilqum sahrolariga tutashib ketgan bo'lib, umumiy yer maydoni 166,6 ming kvadrat kilometrdan iborat. U hududining kattaligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi mintaqalari o'rtasida birinchi o'rinda turadi. Mintaqa yer maydonlarining 80 foizdan ortig'ini qum barxanlaridan iborat cho'l hududlari tashkil qiladi. Orol dengizining qurib borayotganligi tufayli, mintaqa ekologik talofat zonasi hisoblanadi.

Respublikaning ma'muriy-hududiy tuzilmasi 15 ta tuman va 1 ta shahardan iborat. Mintaqa Qozog'iston (990 km) va Turkmaniston (784,1 km) davlatlari, Xorazm (263,2 km), Navoiy (300 km) va Buxoro (66 km) viloyatlari bilan chegaradoshdir. Uning hududidan xalqaro ahamiyatga ega magistral temir yo'llar va avtomobil yo'llarining o'tganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi turizm va mehmonxona xizmatlarini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Hozirgi vaqtda respublikada 48 ta me'morchilik va arxitektura yodgorliklari, 42 ta monumental va san'at yodgorliklari, 3 ta diqqatga sazovor joy (Sulton Uvays memorial majmuasi, Savitskiy nomidagi san'at muzeyi, Mizdaxkan arxitektura majmuasi) va 255 ta arxeologik obidalar mavjud. Bundan tashqari, Nukus shahrida 545 o'rinli 15 ta mehmonxona faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, tumanlarda 12 ta mehmonxona va «yurta» (qora uylar) lar ishlab turibdi. Ta'kidlab o'tish joizki, hozirgi vaqtda mintaqaning Qonliko'l, Chimboy va Kegeyli tumanlarida mehmonxonalar umuman mavjud emas. Ellikkal'a tumanidagi Tuproq qal'a (e. av. I-IV asrlar), Ayoq qal'a (e. av. III-IV asrlar), Qirg'iz qal'a (e. av. III-IV asrlar), Burgut qal'a (VI-VIII asrlar), Amudaryo tumanidagi Shilpiq (I-IV asrlar), Xo'jayli tumanidagi Mizdaxon majmui (III-IV asrlar) katta tarixiy-madaniy va ma'naviy ahamiyatga ega. Shunday bo'y salohiyat mavjudligiga qaramasdan, respublikada turizm va mehmonxona xizmatlari yaxshi rivojlanmagan. Ammo, keltirilgan turistik resurslarning deyarli barchasi qishloq aholi punktlarida joylashganligi, mintaqada agroturizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda ekologik turizmni boshqarishning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasining «Turizm to'g'risida» (1999-y.), «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida» (1992-y.), «Ekologik ekspertiza to'g'risida» (2000-y.), «Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida» (2004-y.), «Ekologik nazorat to'g'risida»gi (2013-y.) Qonunlari, «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi (2017-y.) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, Vazirlar Mahkamasining «Turizm faoliyatini litsenziyalash to'g'risidagi Nizomini tasdiqlash haqida»gi (2017-y.) qarori va yuqorida sanab o'tilgan bir qancha farmon va qarorlar tashkil etadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasida agroturizmni rivojlantirishning konseptual asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, "O'zbekiston — 2030" strategiyasining "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da sifatli va o'z vaqtida amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida qabul qilinadigan qarorlar, 11.09.2023-yildagi PQ-300-son "O'ZBEKISTON – 2030" strategiyasini 2023-yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilangan O'zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish 58-maqсад bilan bog'lashni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Turizm xizmatlari Nukus shahri, Beruniy, Ellikqal'a, To'rtko'l, Mo'ynoq, Qo'ng'iro't, Chimboy va Taxtako'pir tumanlarida yo'lga qo'yilgan, xolos. Mintaqaning qolgan tumanlarida, ayniqsa, Xo'jayli, Amudaryo, Qanliko'l tumanlarida turizmni rivojlantirish uchun juda katta salohiyat mavjud va ulardan samarali foydalanish talab etiladi.

2017-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasida 2 kun davomida bo'lib o'tgan "Orol va Mo'ynoqning qayta tiklanishi" xalqaro ekofestivali, Shoirlar Berdaq va Ajiniyoz xalqaro she'r va musiqa festivali, "Orol baliqlaridan 99 taom" gastronomik festivalida dunyoning 9 ta davlatidan (Qozog'iston, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Bel'giya, Janubiy Koreya, Xitoy, Amerika va Angliya) 30 dan ortiq sayyohlar, mintaqa va viloyatlardan 18 ta mehmonxona va 6 ta turistik korxonalar ishtirok etishgan. Mo'ynoq tumanidagi "Madel'i" OFY hududidagi "Ko'k suv" ko'li bo'yida bo'lib o'tgan "Orol baliqlaridan 99 taom" gastronomik festivalida mohir oshpazlar tomonidan tayyorlangan baliq taomlari, milliy hunarmandchilik va qo'l mehnati namunalari ko'rgazmalari bo'lib o'tdi. Sayyohlar ko'lda katerlarda sayohat qilib, sohilda san'at ustalari konsert dasturini tomosha qilishgan.

Keyingi yillarda yurtimizda oshirilayotgan islohotlar natijasida mintaqada ko'plab etnofestivallar tashkil qilinmoqda. Bu festivallarning tashkil qilinishi yurtimizga nafaqat ichki turistlarni, balki chet el sayyohlarini ham jalb qiladi. Shu yili Xorazm viloyatida o'tkazilgan etnofestivalda qoraqalpog'istonliklarning qatnashishi, turistlarning qoraqalpoq milliy taomlari, milliy sport va xalq o'yinlari, hunarmandlarning milliy mahsulotlariga qiziqishini orttirdi.

Masalan, yuqoridagilarning deyarli barchasi qishloqlarda va tumanlarda tayyorlanadi. Shu sababli ham turistlarni qishloqlarimizga jalb qilish milliy dasturini ishlab chiqishimiz zarur deb hisoblaymiz. Jumladan:

Qishloqlarda o'tkaziladigan milliy to'ylar grafigini bir platformada mijassamlashtirish va xalqaro turistik bozorga chiqarish zarur. Sababi milliy to'ylarda milliy kurash, "ilaq o'yin", qochqor urushtirish, it va xo'roz o'yinlari va boshqalarni ko'rish mumkin;

Qoraqalpog'iston Respublikasida qovun sayli festivalini har yil o'tkazishni qayta tiklash;

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish jarayonini turistlarga ko'rsatishni yo'lga qo'yish va boshqalar.

Umuman olganda, etno-turizm qiymat zanjirining asosiy ishtirokchilari mahsulotning boshlanishi va ishlab chiqarilishini nazorat qiluvchi turoperatorlar yoki etnik hududda taqdim etiladigan xizmat ko'rsatuvchi korxonalar (mahsulotga qarab) hisoblanadi. Ishlab chiqarish ba'zan mahalliy qishloq aholisi bilan baham ko'riladi (haqiqiy qishloq sayohatlarida). Aylanma ko'pincha turoperator tomonidan nazorat qilinadi, ba'zi mas'uliyat tashqi mutaxassislarga yoki unga tegishli kompaniyalarga yuklanadi. Yetkazib berish havolasining savdo komponenti ko'pincha bir nechta bozor ishtirokchilari tomonidan taqsimlanadi. Turoperator to'g'ridan-to'g'ri sotishni amalga oshirishi mumkin bo'lsa-da, ular ko'pincha sayyohlik agentliklari va sayohat maslahatchilari kabi turistik mahsulotlarning ixtisoslashgan chakana sotuvchilari tomonidan boshqariladi. Turoperator, shuningdek, ba'zida tomoshabinlarni mahsulotga yetkazib berishni nazorat qiladi. Aks holda, bu xizmat taksilar, boshqa turoperatorlar yoki iste'molchilarning o'zlari kabi boshqa o'yinchilarga qoldiriladi. Turoperator ham tez-tez auditoriya iste'molini baholaydi.

Etno-turizm Janubiy Afrika va Namibiyada eng keng tarqalgan va muvaffaqiyatli realizatsiya qilinadi. Janubiy Afrika turar joy, raqs, musiqa, teatr va gastronomik tajribalarni o'z ichiga olgan iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli va shov-shuvli etnik dam olishlari bilan ajralib turadi. Madaniy turizm mavjud bo'lgan Namibiyada hali yaxshi yo'lga qo'yilmagan bo'lsa-da, Janubiy Afrikaga qaraganda jamiyatning ishtiroki ko'proq. Bundan tashqari, Namibiya yaxshi tashkil etilgan nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, hukumatning jamoatga asoslangan turizm tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash majburiyatiga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Etnografik turizm (etnoturizm) — bu tashrif buyurilgan hududda yashayotgan yoki yashash uchun ishlatiladigan odamlar, etnoslarning madaniyati, me'morchiligi, an'alarini o'rganish uchun etnografik ob'ektlarga tashrif buyurishga qaratilgan kognitiv turizm turi sifatida ta'riflanadi. Etnik tafovutlar, joy va madaniyatning o'ziga xosligi jahon amaliyotida tobora ko'proq mahalliy sayyohlik guruhiga aylanib bormoqda.

Vinochilik, to'qimachilik, baliqchilik, kulolchilik kabi qadimiy hunarmandchilik sayyohlar uchun qo'shimcha joziba bo'ldi. Bu, masalan, Fransiya, Ispaniya va ba'zi Skandinaviya mamlakatlarida yangi turistik yo'nalishlarni yaratish usullaridan biridir. Sayyohlik imtiyozlarining o'zgarishi turizm bozorining yangi modelini ishlab chiqishga olib keladi, u an'anaviy turmush tarzini barcha o'ziga xos xususiyatlari: oshxonasi, arxitekturasi va boshqalar bilan saqlaydigan etno-turizm landshaftini o'z ichiga oladi. Etnoturizm rivojlanishining yana bir yorqin namunasi Kanadadir. Iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sifatida turizmga e'tibor qaratgan mamlakat.

Bu mamlakatda turizm hukumatga aborigen tashkilotlar va shimoliy hududlar muammolarini hal qilishda yordam beradi, aborigenlar esa o'z madaniy an'alarini tiklash va saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kanadadagi aborigen turizm sohasii hozirda 596 million dollarga baholanadi, unda 14-16 ming aborigenlar ishlaydi (ATAC hisoboti, 2015). Biznesga aborigenlarga xos sayyohlik yo'llari, mehmonxonalar va lagerlar, hind qo'riq yerlaridagi milliy taomlarga ega restoranlar, kombinatsiyalangan klasterlar, madaniy markazlar, interaktiv muzey-qishloqlar, totemik suvenirlar kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Coherent Market Insights. Ethnic Tourism Market. Link
2. Трофимов Е.Н. Социальный туризм – необходимая потребность для жителей Москвы и России // Социально-оздоровительный туризм как основа реализации социальной политики государства в целях устойчивого социально-экономического города Москвы: материалы Круглого стола. – М.: Логос, 2014. – 310 с.
3. Биржаков М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков. – СПб.: Изд-во «Герда», 2007. – 192 с.
4. van den Berg, L., Berger, C., & Feng, R.X. (2010). A Review of "Industrial Tourism: Opportunities for City and Enterprise". Ashgate, Farnham. – 242 pp.
5. Wood, R. E. (1984). Ethnic tourism: the state and cultural changes in Southeast Asia. In: Annals of Tourism Research, Camden. C. 353-374.

6. Ахмедов И. А. Этнографик туризмни ташкил этишнинг хориж тажрибаси // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. - 7/2024, iyul. 33-37 бет.
7. Эштаев А. Тупроқалъа тарихий этно-музейини ташкил қилиш истиқболлари // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. - 1/2024, yanvar-fevral (№ 00069). 225-229 бет.
8. Smith, V.L. (1977). Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
9. Lama, A. (2020). Ethnic Inequality in the Northeastern Indian Borderlands: Social Structures and Symbolic Violence (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003099864> asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
10. Nguyen, H.V., Lee, D., and Newsome, D. (2020). Kinh and ethnic tourism stakeholder participation and collaboration in tourism planning in Sapa, Vietnam. 14(4), 579–97.
11. Chistyakova, O.V. (2020). Ethnic tourism as knowing other. RUDN Journal of Philosophy, 24(4), 720–28.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

